

JPI

ISSN : 2540 - 8666

Jurnal Hasil Penelitian, Studi Kepustakaan, Gagasan, Aplikasi Teori dan Kajian Analisis Kritis di Bidang Pendidikan dan Informatika

JURNAL PENDIDIKAN DAN INFORMATIKA

- Validitas Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer Fkip Universitas Bung Hatta**
(*Eril Syahmaidi, Rini Widyastuti*) 1 – 10
- Asesmen Bakat Entrepreneurship Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau**
(*Vitriani, Resmi Darni*) 11 – 20
- Pengembangan Modul Pembelajaran Administrasi Server Berbasis Web**
(*Willyansah*) 21 – 26
- Media Pembelajaran Berbasis *Cloud-Ict* (Information Communication Technology) Dalam : Tinjauan Penelitian**
(*Yenny Desnelita, Sunarti*) 27 - 35
- Metode Perpetual Dalam Penghitungan Stok Sparepart Mobil Bermuatan Berat**
(*Studi Kasus PT. Cahaya Indah Sangsurya*)
(*Gusrianty, Rina*) 36 – 40
- Sistem Pengkodean Nomor Akun Skala Kecil Pada Sistem Informasi Akuntansi**
(*Irwan, Wilda Susanti, Junaidi*) 41 – 50
- Clustering Data Obat-Obatan Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Metode *Self Organizing Map***
(*Gustientiedina*) 51 – 60
- Aplikasi Sistem Pakar Penghitungan Zakat Maal Menggunakan *Php/Mysql***
(*Supratman Zakir, Haris Wandu*) 61 – 69
- Implementasi Learning Management System (LMS) Pada SMK Kota Bukittinggi**
(*Efmi Maiyana*) 70 – 77
- Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pada Anak Usia Dini Berbasis Multimedia**
(*Edi Ismanto, Rahmad Al Rian, Abu Nawas*) 78 - 84

Jurnal Pendidikan
dan Informatika

Vol. 1

No. 1

Hal.

Pekanbaru,
Oktober 2016

ISSN
250 - 8666

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU, RIAU**

DAFTAR ISI

Validitas Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer Fkip Universitas Bung Hatta (Eril Syahmaidi, Rini Widyastuti)	1 – 10
Asesmen Bakat Entrepreneurship Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (Vitriani, Resmi Darni)	11 – 20
Pengembangan Modul Pembelajaran Administrasi Server Berbasis Web (Willyansah)	21 – 26
Media Pembelajaran Berbasis <i>Cloud-Ict</i> (Information Communication Technology) Dalam : Tinjauan Penelitian (Yenny Desnelita, Sunarti)	27 - 35
Metode Perpetual Dalam Penghitungan Stok Sparepart Mobil Bermuatan Berat (Studi Kasus PT. Cahaya Indah Sangsurya) (Gusrianty, Rina)	36 – 40
Sistem Pengkodean Nomor Akun Skala Kecil Pada Sistem Informasi Akuntansi (Irwan, Wilda Susanti, Junaidi)	41 – 50
Clustering Data Obat-Obatan Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Metode <i>Self Organizing Map</i> (Gustientiedina)	51 – 60
Aplikasi Sistem Pakar Penghitungan Zakat Maal Menggunakan <i>Php/MySQL</i> (Supratman Zakir, Haris Wandu)	61 – 69
Implementasi Learning Management System (LMS) Pada SMK Kota Bukittinggi (Efmi Maiyana)	70 – 77
Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pada Anak Usia Dini Berbasis Multimedia (Edi Ismanto, Rahmad Al Rian, Abu Nawas)	78 - 84

- Penanggung Jawab : Bakarudin, SE, MM.
- Dewan Editor :
- Ketua : Edi Ismanto, S.T, M.Kom
- Sekretaris : Melly Novalia, S.Kom, M.Pd
- Anggota : 1. Rahmad Al Rian, M.Kom
2. Noverta Effendi, S.T, M.Kom
3. Vitriani, M.Kom
4. Resmi Darni, M.kom
5. Seroja Sucia Lestari, S.I.Kom
- Editor Pelaksana : 1. Edi Ismanto, S.T, M.Kom
2. Melly Novalia, S.Kom, M.Pd
- Bendahara : Seroja Sucia Lestaria, S.I.Kom
- Alamat Redaksi : Kampus 2 Jl. Tuanku Tambusai Ujung / Jl. Nangka Ujung
(Samping Mall SKA).
- Telp. : 0761 – 20497
- Faks : 0761 – 35008
- E-mail : jpi.fkip.umri@gmail.com

IMPLEMENTASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) PADA SMK KOTA BUKITTINGGI

Oleh

Efmi Maiyana

Program Studi Manajemen Informatika,
AMIK Bukittinggi

Jl. Jend Sudirman No.24, Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: Efmi_maiyana@yahoo.com

Abstrak

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing dan memiliki kompetensi dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil. Berbagai inovasi, program dan kegiatan dilakukan SMK dalam rangka mencapai tujuan tersebut baik kognitif, afektif maupun psikomotorik (Skill). Namun untuk mewujudkan tenaga kerja terampil, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan media ajar yang interaktif, suasana belajar yang bersifat monoton, serta strategi yang digunakan guru cenderung konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian SDLC (System Development Life Cycle). Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan memberikan kemudahan pada guru untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dengan mendesaikan media pembelajaran berupa e-learning yang memanfaatkan web programming berisi content yang handal seperti penyajian bahan ajar yang interaktif, video, forum, bank soal, ujian online beserta penilaian langsung, ruang chat room dan masih banyak lagi yang lainnya sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, diminati, mudah dipahami dan dapat dilakukan dimana saja.

Kata Kunci ; e-learning, web programming, bahan ajar interaktif

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan vokasi yang berada di bawah binaan Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur). Mitra untuk kegiatan study ini terdiri dari dua sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa Bukittinggi. Kedua sekolah ini berada di kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat. Pemilihan kedua sekolah ini berdasarkan pertimbangan sekolah negeri dan sekolah swasta. SMKN 1 merupakan sekolah menengah kejuruan tertua di kota Bukittinggi sedangkan SMK Pembina Bangsa Bukittinggi merupakan sekolah swasta yang berdiri baru \pm 6 Tahun, namun telah memiliki prestasi yang bagus di tingkat nasional. Berikut uraian kondisi kedua mitra sekolah tersebut ;

a. SMK Negeri 1 Bukittinggi.

SMK Negeri 1 Bukittinggi berdiri tahun 1961. Terletak di Jalan Iskandar Teja Sukmana Kelurahan Padang Gamuk, Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi. Saat ini SMK Negeri 1 Bukittinggi dipimpin oleh **Drs.Yon Afrizal,M.Pd.**

Kurangnya jumlah sumber daya pendukung, waktu yang tersedia dan yang menguasai materi tersebut masih minim jumlahnya, sehingga dikawatirkan tidak cukupnya waktu dalam menyampaikan semua materi kepada siswa secara lebih lengkap dan mudah. Padahal pada tahun berikutnya akan diberlakukan uji kompetensi Keterampilan siswa dalam membangun server web beserta kontennya. Begitu juga dalam lomba kompetensi siswa bidang Teknologi Informasi dan Komputer, materi yang diujikan juga

meliputi komputer Teknologi Informasi dan Komputer.

Agar siswa lebih memahami materi tersebut perlu dibuat metode dan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif berupa penggunaan aplikasi *e-learning*. Aplikasi *e-learning* merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 2013:27). Sesuai dengan misi sekolah antara lain adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan serta memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup dan kompetensi global bagi seluruh peserta didik.

Kebutuhan sekolah yang dirasakan sekarang adalah perlunya peningkatan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komputer berbasis multimedia interaktif. Hal ini akan membantu dalam persiapan siswa menghadapi uji kompetensi yang berbasis komputer maupun skill, lomba kompetensi siswa, dan ujian nasional kejuruan Teknologi Informasi dan Komputer.

Kendala yang juga dirasakan oleh guru adalah jauhnya rentang kemampuan siswa yang pintar dengan yang kurang pintar. Jika siswa pintar mendapat nilai 9, maka siswa yang kurang pintar adalah 7. Siswa yang tidak dapat mengikuti kelas sesuai jadwal, akan kesulitan dalam mengulang pelajaran karena kurangnya media pembelajaran. Adanya media pembelajaran *e-learning* ini akan mempermudah siswa dalam belajar sendiri dan mengulang pelajaran.

b. SMK Pembina Bangsa Bukittinggi

SMKS Pembina Bangsa Bukittinggi berlokasi di jalan Syech M. Berdasarkan profil dan data dari SMKS Pembina Bangsa (tahun 2015), jumlah siswa dari sekolah ini sebanyak 180 orang yang terdiri dari kelas X sebanyak 54 orang, kelas XI sebanyak 51 orang dan kelas XII sebanyak 74 orang. Terbatasnya jumlah siswa bukan karena kurangnya peminat, namun ini merupakan kebijakan sekolah yang hanya menerima siswa sebanyak 2 kelas setiap tahunnya. Jumlah guru yang ada pada SMK ini sebanyak 30 orang dimana 2 orang guru berstatus PNS dan 28 orang guru berstatus Non PNS.

SMK Pembina Bangsa mempunyai visi menjadikan lembaga pendidikan yang berasaskan nasional dan berwawasan global, Ciptakan tenaga pendidik yang terampil, disiplin dan mempunyai kemauan tinggi disertai dengan hati nurani dalam mencetak tamatan SMK yang berkualitas. Gunakan & karyakan alat/sarana Pendidikan Sekolah seoptimal mungkin dalam melayani dan menciptakan siswa yang bermutu.

Salah satu standar kompetensi yang diberikan oleh SMK Negeri 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa adalah Kompetensi Keahlian pemograman web berbasis Teknologi Informasi dan Komputer. Kompetensi ini adalah kompetensi wajib lulus untuk seluruh siswa pada Program Studi Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika dan materi ini wajib dikuasai oleh semua siswa. Kompetensi ini membahas semua materi yang terkait dengan proses mulai dasar pemograman web baik berbahasa HTML maupun PHP.

Namun dalam proses pembelajaran terhadap kompetensi ini masih belum memanfaatkan teknologi informasi yang

maksimal sehingga siswa memiliki keterbatasan dalam pemahaman materi. Kurangnya sarana untuk komunikasi berbagai wawasan atau pengalaman dalam bidang ilmu ini sehingga siswa kemampuan siswa kurang berkembang dengan baik. Sistem pembelajaran konvensional tidak interaktif sehingga cenderung membosankan. Pembelajaran interaktif seperti media pembelajaran berbasis komputer mampu menarik perhatian siswa dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dikarenakan kemampuan media pembelajaran berbasis komputer memicu siswa untuk lebih aktif dari pada pembelajaran konvensional yang dilakukan. Salah satu media pembelajaran berbasis komputer ini adalah *E-Learning*

METODE PENELITIAN

Penelitian Merupakan penelitian terapan yang menghasilkan sebuah rancangan modul program aplikasi *e-learning*. Adapun metodologi yang digunakan yaitu *System Development Life Cycle* (SDLC) atau siklus hidup pengembangan sistem. Berikut ini penjabaran kegiatan selama dilakukan penelitian sesuai tahapan SDLC menurut Yogianto(2013)

1. *Identification and Selection*

Pada fase ini adalah awal dari kegiatan penelitian dimana dilakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian yaitu SMKN 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa Bukittinggi. Adapun kegiatan pada fase ini adalah mengamati pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi (SI) pada proses belajar mengajar pada kedua mitra, mulai dari proses pencatatan atau pengumpulan data, rekapitulasi data, penciptaan informasi atau laporan, sampai kepada pendistribusian informasi atau laporan

untuk pihak yang membutuhkan. Adapun hasil pengamatan tersebut selanjutnya dianalisa baik dari sisi kelebihan / strenght (S), kelemahan/ weaknesses (W), peluang / opportunity (O), maupun ancaman / threath (T) yang mungkin ada. Setelah semua kegiatan sistem informasi teridentifikasi dan disimpulkan dalam rumusan analisa SWOT, maka hasilnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dipilih (selection) atau ditetapkan proyek pengembangan SI yang bisa dilakukan. Artinya, hasil seleksi/ penetapan oleh sekolah merupakan topik utama dari penelitian yaitu kegiatan SI yang terkait dengan penggunaan *e-learning*

2. *Inititation and Planning*

Setelah terpilih sebuah proyek pengembangan SI pada fase pertama yaitu yang terkait dengan belajar mengajar, maka selanjutnya kegiatan lebih terfokus pada kegiatan sistem informasi yang terpilih tersebut. Dengan demikian kegiatan awalan (*inititation*) adalah dengan mulai menganalisa bentuk-bentuk laporan yang diperlukan, jenis data yang harus dikumpulkan, personal yang terlibat pada kegiatan sistem informasi dan prosedur kerja yang digunakan. Berdasarkan hasil analisa yang lebih terperinci tersebut, maka disusun rencana (*planning*) untuk meningkatkan penerapan komputer secara lebih optimal didalam menunjang kegiatan perancangan aplikasi *e-learning* ini

3. *Analysis*

Pada fase ketiga terbagi kedalam 3 (tiga) sub fase, secara lebih terperinci yaitu:

a. *Requirement Determination*

Sebagaimana diketahui bahwa rancangan sebuah modul program aplikasi akan sangat bermanfaat apabila rancangannya memiliki spesifikasi sesuai atau memenuhi keinginan para pengguna atau dengan kata lain bahwa

didalam merancang sebuah modul program aplikasi sebaiknya berorientasi kepada keinginan pengguna (*user oriented*). Oleh sebab itu, pada sub fase yang merupakan kelanjutan dari fase kedua ini, dilakukan kunjungan kembali ke lokasi penelitian. Kunjungan ini diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih terperinci lagi mengenai kegiatan belajar mengajar, termasuk dalam hal ini personal yang terlibat dalam kegiatan SI, sistem pelaporan, jenis data, prosedur kerja, sistem pengarsipan dan alat yang digunakan, serta informasi mengenai kendala yang selama ini dialami personal didalam melakukan kegiatan tersebut dan keinginan untuk mendapatkan kemudahan apabila nantinya menggunakan program *e-learning*. Sehingga untuk melaksanakan sub fase ini diperlukan wawancara dan diskusi langsung dengan banyak personal, terutama dengan para personal yang akan menggunakan modul program aplikasi komputer yang akan dirancang sebagai hasil dari penelitian ini.

b. Requirement Structuring

Setelah dilakukan determinasi terhadap semua kendala kerja selama ini, serta keinginan para calon pengguna mendapatkan kemudahan melaksanakan pekerjaan apabila nantinya menggunakan program aplikasi, yaitu melalui wawancara dan pemantauan langsung, maka untuk selanjutnya dilakukan strukturisasi. Adapun kegiatan strukturisasi yang dimaksud adalah kegiatan membuat model menggunakan alat model grafis seperti Diagram Aliran Sistem Informasi (ASI) dan *Unified Modeling language* (UML) seperti *Use case Diagram*, *Activity Diagram*, *Object Diagram*, *Class Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Component Diagram*. Model grafis yang dihasilkan untuk selanjutnya menjadi pedoman didalam mengembangkan SI baru berbasis komputer secara lebih optimal.

c. Alternative Generation design.

Pada dasarnya setiap personal perancang sistem memiliki kewajiban untuk mengajukan sejumlah rancangan alternatif kepada calon pengguna setidaknya 3 (tiga) kategori yaitu: kategori *Low-end* yaitu pengembangan sistem informasi tidak jauh berbeda dengan sistem informasi yang sedang berjalan, hanya memperbaiki beberapa aspek kegiatan kearah yang lebih efektif. Kategori kedua adalah *Middle-end* dimana usulan pengembangan lebih meluas dan telah mengandung usulan perubahan teknologi yang digunakan. Sedangkan kategori ketiga adalah *High-end*, yaitu usulan pengembangan adalah lebih meningkatkan kecanggihan sistem informasi yang ada sehingga berbasis komputer secara lebih optimal pada semua aspek kegiatan.

4. Logical Design

Pada fase ini dilakukan penyusunan logika yang mendasari untuk kinerja program aplikasi yang dibangun yaitu dengan menjabarkan flowchart maupun organisasi database yang diperlukan.

5. Physical Design

Fase ini merupakan kelanjutan dari fase ke-4 yaitu dengan mengkonversi / menerjemahkan rancangan logika yang telah terbentuk kedalam bahasa pemrograman yang ditetapkan atau disebut juga dengan proses coding.

6. Implementation

Sesuai dengan namanya, maka pada fase ini dilakukan implementasi terhadap modul program aplikasi komputer yang telah dibangun, yaitu mulai dari meng-install sistem operasi windows yang telah sesuai, program aplikasi *e-learning* dengan menggunakan bahasa pemrograman php. Selain itu, pada fase ini juga dilakukan pelatihan kepada para

pengguna program aplikasi yang dibangun dan menerbitkan buku petunjuk penggunaan program untuk para pengguna.

7. Maintenance

Pada fase ini merupakan fase pemeliharaan sistem yaitu kegiatan kemungkinan melakukan pemutakhiran (update) data, mengganti sistem database, maupun mengkonversikan bahasa pemrograman terbaru suatu saat nanti.

Tahapan pengembangan sistem tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Diagram SDLC (System Development Life Cycle)

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Waktu Penelitian dilakukan lebih kurang delapan bulan, mulai dari peninjauan lapangan, persiapan kegiatan, pembuatan dan perancangan

e-learning, uji coba *e-learning*, implementasi, evaluasi dan pelatihan pemakaian *e-learning*

Tempat Penelitian dilakukan pada dua lokasi yaitu pada SMKN 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bukittinggi.

TARGET / SUBJEK PENELITIAN

Target Bagi Guru

Peningkatan kemampuan guru-guru dalam mengajar Kompetensi TIK berupa :

1. Model pembelajaran yang dapat diakses kapan saja, sehingga dapat mempermudah guru dalam menuangkan ilmu yang dimilikinya dalam bentuk pemberian bahan ajar ke dalam E-Learning yang ada
2. Mempermudah mengatasi permasalahan siswa setiap matapelajaran dengan adanya Forum sebagai media diskusi
3. Membuat Bank Soal Pemrograman Dasar Web sehingga guru lebih mudah mengarsipkan soal-soal yang pernah di gunakan
4. Proses pemberian nilai kepada siswa yang dapat diperoleh secara langsung setelah mereka selesai melaksanakan ujian
5. Memiliki modul pengajaran yang interaktif yang bisa dipadukan dengan *E-Learning*

Bagi Siswa

Peningkatan pemahaman siswa tentang materi belajar ini berupa :

1. Meningkatkan kemampuan belajar siswa karena bisa belajar kapan saja
2. Memberikan sistem pengajaran yang lebih menarik dan interaktif yang tidak membosankan
3. Siswa dapat langsung mengetahui langsung hasil belajarnya
4. Mudah berkomunikasi jika terjadi permasalahan dalam belajar

Luaran

1. Web Site E-Learning yang bersifat fleksibel dapat diakses dimana saja dan kapan saja
2. Bank Soal, baik berupa contoh kasus, latihan maupun soal ujian yang langsung memberikan *feed back* kepada siswa
3. Ruang Chat untuk memudahkan interaksi bagi siswa dengan siswa atau siswa dengan guru jika terdapat permasalahan dalam matapelajaran
4. Forum Diskusi untuk berbagi ilmu dan wawasan dalam memahami matapelajaran
5. Video, sehingga siswa bisa mempelajari atau menerima ilmu dengan berupa tontonan nyata, sehingga siswa bisa memutarinya berulang kali jika masih belum memahami materi yang disampaikan lewat video tersebut.

DATA INSTRUMENT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan 2 jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011).

Data diperoleh dari kedua mitra yaitu SMKN 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa juga melalui web site dari sekolah tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak sengaja. Dalam hal ini diperoleh dari literature kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui berbagai macam referensi baik buku, artikel atau majalah yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang dalam penulisan ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada orang yang mengetahui permasalahan yang di bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Literature

Metode literature dilakukan dengan mengumpulkan data dari data-data yang mendukung dalam pembuatan aplikasi e-learning.

b. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan tentang apa yang diperlukan dalam merancang aplikasi *e-learning*.

c. Metode Laboratorium

Metode laboratorium digunakan untuk menyusun program *e-learning* ini adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman php. Laptop Toshiba Core i3, 4 GB DDR3 L memory, 500 GB HDD, monitor 14 inc dan sistem operasi Windows 7.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menghasilkan Aplikasi *E-learning* untuk mitra SMKN 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa. Aplikasi ini telah diuji coba dan telah digunakan didalam lokasi mitra. Pemakaian E-Learning ini telah dilatihkan kepada guru dan siswa mitra dan dengan masukan-masukan yang mereka berikan sesuai dengan kondisi keperluan sekolah mitra aplikasi ini telah disesuaikan dengan kondisi dan permintaan mitra. Pemakaian *Web E-Learning* ini dapat diakses dengan menggunakan alamat :

- www.smkn1bukittinggi.sch.id
- www.smkpeminabangsabukittinggi.sch.id/e-learning

Sebelum mitra sekolah menggunakan Web e-learning ini maka mitra mengakses web Sekolah terlebih dahulu yaitu :

smkn1bukittinggi.sch.id, maka akan tampil, gambar seperti berikut :

Gambar 2. Web Sekolah

Setelah itu klik menu *E-Learning*, untuk SMK pembina bangsa bisa langsung

www.smkpeminabangsabukittinggi.sch.id/e-learning. Untuk mengakses e-learning ini user harus login terlebih dahulu, adapun tampilan loginnya adalah sebagai berikut

Gambar 3 Form Login

Setelah sukses login, dimana disediakan 4 hak akses untuk bisa menggunakan web *e-learning* ini adalah :

1. Akses SuperAdmin, berguna untuk menambah atau menghapus user untuk mengakses Web e-learning ini, melihat laporan pengguna web, bisa memperbaiki atau mengganti password yang diinginkan oleh user, tampilan menunya adalah sebagai berikut :

Gambar 4 E-learning Menu SuperAdmin

2. Akses Admin

Tampilan Menu Admin adalah sebagai berikut :

Fasilitas yang disediakan form entry, laporan dan pencarian data untuk guru, siswa, admin, kelas, lokal, matapelajaran, agenda, bahan ajar, soal online, upload/download file, video, Forum, Chat Room, kategori berita, Berita, komentar berita, galery foto, setting(tahun ajaran, program paket dan paket keahlian) dan user

3. Akses Guru

Tampilan untuk Akses Guru adalah sebagai berikut :

Gambar 6 E-learning Menu Guru

Fasilitas yang disediakan form entry, laporan dan pencarian data untuk guru, siswa, matapelajaran, agenda, bahan ajar, soal online, upload/download file, video, Forum, Chat Room, kategori berita, Berita, komentar berita, galery foto dan user

4. Akses Siswa

Fasilitas yang disediakan yaitu :

- Profil siswa bisa melihat profil diri mereka sendiri
- Edit Data untuk merubah profil diri siswa itu sendiri
- Bahan Ajar siswa hanya bisa mengakses atau mengambil bahan ajar yang diberikan guru
- Video siswa hanya bisa melihat tampilan video yang sudah dientry oleh admin dan guru
- Soal Online siswa bisa menjawab soal yang diberikan guru dengan memilih atau mengisi kode soal yang diberikan guru maka akan tampil pertanyaan dan siswa akan menjawab, jika ingin melihat nilai langsung, maka nilai akan langsung ditampilkan
- Berita, siswa bisa mengisikan berita dan melihat/membaca, yang dirasakan dapat membangun atau hal positif yang berguna untuk pendidikan
- Komentar, siswa dapat mengisikan komentar atau membaca komentar-komentar yang diberikan.
- Forum, siswa dapat berkomunikasi dalam subjek yang ingin dibahas.
- Chat Room siswa dapat melakukan chatting dengan sesama pengguna e-learning baik guru, admin ataupun sesama siswa.

- Album siswa dapat mengisi atau melihat bahkan mengambil album yang diinginkan
- Gallery siswa dapat mengisikan gallery ataupun melihat isi gallery yang diinginkan
- User, terdiri dari ganti user, yaitu siswa bisa menukar password untuk login ke e-learning ini, Logout siswa bisa keluar dari *e-learning* ini.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari kegiatan pelatihan, perancangan aplikasi yang telah diberikan kepada mitra yakni SMKN 1 Bukittinggi dan SMK Pembina Bangsa Bukittinggi dapat disimpulkan :

- a. Proses belajar yang selama ini masih belum interaktif, dapat dilakukan perubahan dengan menciptakan bahan ajar interaktif sehingga siswa bisa lebih semangat belajar.
- b. Proses belajar yang memanfaatkan *e-learning* bisa mengatasi permasalahan sekolah yakni sulitnya penyebaran informasi, bahan ajar kepada siswa, maupun sesama guru sekalipun
- c. Penyediaan Bank Soal bisa membantu guru maupun siswa dalam mengarsip semua soal yang pernah dibuat, karena jika suatu waktu diperlukan tinggal menampilkan saja
- d. Pemberian nilai siswa secara otomatis dapat mempermudah baik guru dalam penilaian sedangkan siswa bisa langsung mengetahui nilai setelah menjawab pertanyaan yang diberikan
- e. Adanya Forum dan Chat Room sangat membantu dalam komunikasi dalam lingkungan sekolah, sehingga memudahkan dalam mengambil

keputusan yang diinginkan untuk mengatasi suatu kasus yang sedang terjadi dilingkungan sekolah.

Saran

Saran yang diberikan dalam pelaksanaan ini adalah :

- a. Guru dan siswa maupun pihak lain yang terkait perlu dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi
- b. Perlunya instalasi *software* yang diperlukan untuk perancangan pembuatan bahan ajar interaktif yang akan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar
- c. Penggunaan aplikasi *e-learning* dapat di kolaborasikan dengan bahan ajar interaktif yang telah dibuat guru sehingga pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan dan dapat meningkatkan prestasi siswa nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Michael. 2013. Michael Allen's Guide to E-learning. Canada : John Wiley & Sons. [Http://www.smkn1bukittinggi.sch](http://www.smkn1bukittinggi.sch)
- Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for business Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Yogianto Hartono. (2013), Sistem Teknologi Informasi. Edisi III, Yogyakarta